

**ҲАРБИЙ ХИЗМАТНИ ЎТАШ ТАРТИБИГА ҚАРШИ ЖИНОЯТЛАР
ТИЗИМИНИНГ ҚИЁСИЙ-ҲУҚУҚИЙ ТАҲЛИЛИ:
МДҲ МАМЛАКАТЛАРИ МИСОЛИДА**

Юсупов Нодирбек Омонович

Ўзбекистон Республикаси

Мудофаа вазирлиги ҳарбий хизматчиси, мустақил изланувчи

yunusovtimur160@gmail.com

АННОТАЦИЯ

Мақолада ҳарбий хизматни ўташ тартибига қарши жиноятлар тизимини МДҲ мамлакатларида тартибга солинишининг ўзига хос хусусиятлари, миллий қонунчиликдан алоҳида фарқли ва умумий жиҳатлари таҳлили амалга оширилади.

Калит сўзлар: ҳуқуқ оиласи, Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги, жиноят кодекси, жиноятлар тизими, вақт (ҳолат) белгиси, тинчлик даври, уруш даври, жанговар вазият.

ABSTRACT

The article analyzes the specific features of arranging the system of crimes against the order of military service in the CIS countries, apart differences and general aspects from national legislation.

Key words: family of law, Commonwealth of Independent States, criminal code, system of crimes, sign of time (state), peacetime, wartime, combat situation.

КИРИШ

Бугунги кунда давлат ва жамият ҳаётининг барча жабҳаларида глобаллашув ва интеграция жараёнини кузатаяпмиз. Замонавий шароитда қайсидир мамлакат,

ёинки муайян соҳанинг ўз ҳолича, глобал муҳитдан ҳоли равишда эволюцияга эришиши имконсиз бўлиб қолди. Бундай тенденция қонунчиликни такомиллаштириш соҳасига, хусусан, ҳарбий хизматни ўташ тартибига қарши жиноятлар тизимига ҳам бирдек тааллуқли. Ҳориж тажрибасининг таҳлили янги соҳавий билимларни ўзлаштириш билан бирга, миллий қонунчиликдаги мавжуд муаммоларга бошқача кўз билан қараш ва баҳолаш имконини беради, уни ривожлантириш йўналишларини белгилашда дастак вазифасини ўтайди. Бу эса ўз навбатида аниқланган камчиликларни дунё мамлакатлари илғор тажрибасини миллий қонунчиликка имплементация қилиш орқали самарали бартараф қилишга хизмат қилади.

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА МЕТОДОЛОГИЯ

Маълумки, дунёда романо-герман, аглосаксон, социалистик, диний, анъанавий ҳуқуқ оилалари ажратилади [1]. Биз қиёсий таҳлилни амалга оширишда биринчи навбатда, романо-герман ҳуқуқ оиласи амал қилувчи Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги (МДХ) минтақасига эътибор қаратишни мақсадга мувофиқ деб топдик. Чунки, бу минтақа мамлакатларининг Қуролли Кучлари ва ҳарбий ҳуқуқи тарихан собиқ иттифок Қуролли Кучлари ва ҳарбий ҳуқуқи базасида шаклланган. Ҳарбий хизматни ўташ тартибига қарши жиноятлар тизими МДХ мамлакатларининг барчасида Жиноят кодекси билан тартибга солинган. Шундай бўлсада, таҳлили амалга оширилаётган жиноятларнинг умумий номланиши бўйича ягона ёндашув мавжуд эмас. Чунончи, Ўзбекистон Республикаси ЖКдаги ҳарбий хизматни ўташ тартибига қарши жиноятлар тизими Россия, Озарбайжон, Арманистон, Тожикистон ЖКда ҳарбий хизматга қарши жиноятлар, Қирғизистон, Молдова, Туркманистон ЖКда ҳарбий жиноятлар, Беларусия ЖКда алтернатив хизматга юбориш ва ўташ, ҳарбий мажбуриятларни бажариш тартибига қарши жиноятлар, Қозоғистон ЖКда ҳарбий жиноий ҳуқуқбузарликлар, Украина ЖКда ҳарбий хизматни ўташнинг белгиланган тартибига қарши жиноятлар тарзида ифодаланган.

МДХ давлатлари жиноий қонунчилиги таҳлили шуни кўрсатадики, айрим давлатлар ҳарбий хизматни ўташ тартибига қарши жиноятлар тизими нормаларида объектив томоннинг вақт (ҳолат) белгиси инобатга олинади. Хусусан, Россия ва Қирғизистон ЖКда тадқиқ этилаётган жиноятлар тизими фақат тинчлик даври учун амал қилса, Ўзбекистон ва Туркменистон ЖКда тинчлик даврида ва жанговар вазиятда содир этиладиган қилмишлар назарда тутилади. Айрим МДХ мамлакатларида эса сўз бораётган жиноятлар тизими тинчлик даври, уруш даври ва ҳарбий хизматчилар (унга тенглаштирилган шахслар)дан хизмат мажбуриятларига алоҳида муносабат талаб этилувчи бошқа даврларда содир этиладиган шу турдаги жиноятлар учун жавобгарликни белгилайди. Озарбайжон, Беларусия, Молдова, Тожикистон ЖК ҳарбий хизматни ўташ тартибига қарши жиноятлар тизимига тинчлик даврида, уруш даврида ва жанговар вазиятда содир этиладиган жиноятлар киритилган бўлса, Арманистон ЖКда – тинчлик даврида, уруш даврида, уруш ҳолатида ва жанговар вазиятда; Қозоғистон ЖКда – тинчлик даврида, уруш даврида, ғавқулодда ҳолатларда ва жанговар вазиятда; Украина ЖКда – тинчлик даврида, алоҳида даврда, уруш ҳолати ва жанговар вазиятда содир этилган жиноятлар учун жавобгарлик белгиланган.

МДХ мамлакатлари ЖК ҳарбий хизматни ўташ тартибига қарши жиноятлар тизими ҳар қанча ўзига хослик ва фарқларга эга бўлмасин, унда бўйсунув ва ҳарбий шаънга риоя этиш тартиби (баъзи МДХ мамлакатларида ўзаро муносабатларнинг низомга оид қоидалари)га қарши, ҳарбий хизматни ўташ тартиби (баъзи МДХ мамлакатларида ҳарбий хизматнинг умумий ва махсус турларини ўташ тартиби)га қарши, ҳарбий техникадан фойдаланиш ва бошқариш қоидаларини бузиш, ҳарбий мулкдан фойдаланиш (баъзи МДХ мамлакатларида ҳарбий мулкни сақлаш ёки ундан фойдаланиш) тартибига қарши ҳамда ҳарбий мансабдорлик жиноятларининг мавжудлиги умумий жиҳат бўлиб ҳисобланади.

Бўйсунув тартибига ва ўзаро муносабатларнинг низомга оид қоидаларига қарши жиноятларга [2] буйруқни бажармаслик, бошлиқнинг соғлигига шикаст етказиш, бошлиққа қаршилиқ кўрсатиш ёки уни хизмат вазифаларини бузишга мажбур қилиш, бошлиқнинг соғлигига шикаст етказиш, ҳарбий хизматчини ҳақорат қилиш, бир-бирига тобе бўлмаган ҳарбий хизматчилар ўртасидаги ўзаро муносабатларга оид устав қоидаларини бузишга оид қилмишлар киритилган. Баъзи давлатлар қонунчилигида бўйсунмаслик (Белорусия ЖК 438-модда) [3], ҳарбий хизматчига таҳдид қилиш (Молдова ЖК 367-модда) [4], бошлиққа нисбатан зўрлик ишлатиш ёки таҳдид қилиш (Украина ЖК 405-модда) [5] каби алоҳида нормалар белгиланган.

Ҳарбий хизматнинг умумий тартибига қарши жиноятлар қоида тариқасида, ҳарбий қисм ёки хизмат жойини ўзбошимчалик билан ташлаб кетиш, дезертирлик, ҳалок бўлаётган ҳарбий кемани ташлаб кетиш, ўзининг бирон аъзосини майиб қилиш йўли билан ёки бошқа усулда ҳарбий хизматдан бўйин товлаш жиноятларини ўз ичига олади. Арманистон ЖК 364-моддасида ҳарбий хизматчининг ҳарбий хизмат мажбуриятларини бажаришдан бош тортганлиги учун [6], Қозоғистон Республикаси ЖК 443-моддасида ҳарбий хизматни ўташдан бўйин товлаганлик [7] учун жавобгарлик белгиланган. Кўпчилик МДХ давлатларида дезертирлик ҳарбий хизматдан бутунлай бўйин товлашни назарда тутса, Озарбайжон ЖК 334-моддасида ҳарбий хизматдан бўйин товлашнинг муддати 3 ойдан ортса дезертирлик сифатида баҳоланади [8], ҳарбий қисм ёки хизмат жойини ўзбошимчалик билан ташлаб кетиш эса субъектнинг муддатли ҳарбий хизматчи ёки контракт асосидаги ҳарбий хизматчилигига қараб дифференцияланади (Тожикистон, Россия ва Ўзбекистон ЖКдаги каби).

Ҳарбий хизматнинг махсус турларини ўташ тартибига қарши жиноятлар аксарият МДХ мамлакатларида қоровул хизматини ўташ қоидаларини бузиш, ички хизматни ўташ (баъзида ички хизматни ўташ ёки гарнизонда патрулик қилиш қилиш) қоидаларини бузиш, жанговар навбатчиликни ўташ қоидаларини

бузиш, чегара хизматини ўташ қоидаларини бузишда ифодаланган. Алоҳида мамлакатларда жамоат тартибини сақлаш ва жамоат хавфсизлигини таъминлаш хизматини ўташ қоидаларини бузиш (Озарбайжон ЖК 340-модда, Қозоғистон ЖК 449-модда, Туркманистон ЖК 348-модда [9], Россия ЖК 343-модда [10] ва бошқ.), Қозоғистон ЖК 448-моддасида эса назорат (контролёр) хизматини ўташ қоидаларини бузиш криминализация қилинган [11].

Ҳарбий мулкни сақлаш ёки ундан фойдаланиш тартибига қарши жиноятларга ҳарбий мулкни беҳуда сарфлаш, йўқотиш ёки ишдан чиқариш, ҳарбий мулкни нобуд қилиш ёки унга шикаст етказиш, атрофдагилар учун катта хавф манбаи бўлган қурол-яроғ, шунингдек модда ва буюмлар билан муомалада бўлиш қоидаларини бузиш, машиналарни бошқариш ёки улардан фойдаланиш қоидаларини бузиш, учиш ёки учишга тайёргарлик кўриш қоидаларини бузиш, кемани бошқариш қоидаларини бузиш жиноятлари киритилган. Бундай тасниф Ўзбекистон ЖК учун ҳам хос. Баъзи давлатлар жиноят қонунчилигида машиналарни бошқариш ёки улардан фойдаланиш қоидаларини бузиш, учиш ёки учишга тайёргарлик кўриш қоидаларини бузиш, кемани бошқариш қоидаларини бузишни алоҳида – ҳарбий техникадан фойдаланиш ва бошқариш қоидаларини бузиш жиноятлари гуруҳига бирлаштирилган. Шунингдек, айрим давлатлар жиноят қонунчилигида қурол-яроғ, ўқ-дори ва бошқа ҳарбий мулкни талон-тарож қилиш жинояти учун алоҳида жавобгарлик белгиланган (Тожикистон ЖК 393-модда [12], Украина ЖК 410-модда). Қозоғистон ЖК 466-моддасидаги алкоголь, наркотик ёки токсик мастликдаги шахс томонидан машиналар, кемалар, ҳарбий учувчи аппаратларни бошқариш ёхуд шундай шахсларга уларни бошқаришга рухсат бериш (йўл қўйиш) МДХнинг бошқа мамлакатлари қонунчилигида учрамайди. Арманистон ЖКда ҳарбий хизматчининг хизмат жойида таваккалчиликка асосланган ўйинларни ташкил этиши ёки уларда иштирок этиши, наркотик ёхуд психотроп моддаларни истеъмол қилиши криминализация қилинган [13]

Ҳарбий мансабдорлик жиноятлари МДХнинг кўпчилик мамлакатларида умумийлик касб этиб, ҳокимиятни суиистеъмол қилиш, ҳокимият ваколатидан четга чиқиш, ҳокимият ҳаракатсизлиги ёки лоқайдликдан иборат. Озарбайжон ЖКнинг 343, Қозоғистон ЖКнинг 455, Арманистон ЖКнинг 379-моддасида жанг олиб бориш куч ва воситаларини душманга қолдириш ёки топшириш ҳарбий мансабдорлик жинояти [14] сифатида қабул қилинса, Молдова ЖК 368-моддасида нафақат бошлиқнинг, балки бўйсинувчининг соғлигига шикаст етказганлик учун ҳам жавобгарлик белгиланган.

Баъзи МДХ мамлакатларида ҳарбий хоинлик жиноятлари ҳам назарда тутилган. Масалан, жанг майдонини ўзбошимчалик билан ташлаб кетиш ва қурол қўллашдан бош тортиш [15] (Озарбайжон ЖК 345-м., Арманистон ЖК 380-м., Молдова ЖК 386-м. ва бошқ.), ўз ихтиёри билан асир тушиш [16] (Қозоғистон ЖК 456-м., Тожикистон ЖК 385-м. ва бошқ.), асирликдаги жиноий ҳаракатлар [17] (Арманистон ЖК 382-м., Украина ЖК 431-м. ва бошқ.), жанговар вазиятда хизмат жойини ташлаб кетиш [18] (Белорусия ЖК 448-м.)

Ўтказилган таҳлил МДХ мамлакатларининг айримларида ҳарбий хизматни ўташ тартибига қарши жиноятлар тизимига урушнинг қонун ва удувларини бузиш [19], ҳарбий сир билан ишлаш, бутлаш тартиби, шунингдек, алтернатив хизматга юбориш ва ўташ тартибига оид таркиблар киритилганини кўрсатди.

Арманистон ва Қозоғистон ЖКда урушнинг қонун ва удувларини бузиш билан боғлиқ фақат мародёрлик (Арманистон ЖК 383-м. ва Қозоғистон ЖК 457-м.) жинояти учраса, Украина ЖКда мародёрликдан ташқари уруш ҳаракатлари ҳудудида аҳолига зўравонлик қилиш, ҳарбий асирлар билан ёмон муомала қилиш, Қизил Хоч, Қизил Ярим ой ва Қизил Кристалл белгиларидан ноқонуний фойдаланиш ва уларни суиистеъмол қилиш (Украина ЖК 432-435-м.) таркиблари мавжуд.

Ҳарбий сир билан ишлаш қоидаларини бузиш билан боғлиқ таркиб Қозоғистон Республикаси ЖК 458-моддасида (ҳарбий сирни ошкор қилиш ёки

ҳарбий хусусиятдаги маълумот ташувчиларни йўқотиш), Украина ЖКнинг 422-моддасида (давлат сирини ташкил этувчи ҳарбий хусусиятга эга маълумотни ошкор қилиш ёки шундай маълумотлар бўлган ҳужжатлар ва нарсаларни йўқотиш) назарда тутилган.

Бутлаш тартиби, шунингдек, алтернатив хизматга юбориш ва ўташ тартибига қарши жиноятлар фақат Беларусия ЖКда сўз юритилаётган тизимга киритилгани билан фарқланади. Хусусан, Беларусия ЖК 434-437-моддалари “Чақирилувлар, резервчилар ва ҳарбий хизматга мажбурларнинг жиноятлари” сифатида тасифланган бўлиб, унга кўра, сафарбарлик ва ҳарбий хизматга чақирув тадбирларидан бўйин товлаш, резевдаги ёки ҳарбий хизматга мажбур шахснинг йиғин (машқ)ларга ҳозир бўлишдан бош тортиш, чақирилувчининг ёки ҳарбий хизматга мажбур шахснинг ҳарбий ҳисобга туришдан бош тортиши жинойий жавобгарликка сабаб бўлса, 465¹ ва 465²-моддаларда ҳарбий хизмат алтернатив хизматга алмаштирилган шахснинг меҳнат, бандлик ва ижтимоий ҳимоя органларига ҳозир бўлишдан ҳамда алтернатив хизматни ўташдаш бош торганлик учун жавобгарлик белгиланган.

ХУЛОСА

Шундай қилиб амалга оширилган таҳлил МДХ мамлакатларида ҳарбий хизматни ўташ тартибига қарши жиноятлар тизимининг унификацияланган алоҳида норматив-ҳуқуқий ҳужжат – жиноят кодекслари билан тартибга солинганини кўрсатади. Умумий тенденция шундан иборатки, мазкур жиноятлар тизими нафақат тинчлик даврида содир этиладиган, балки уруш даври, жанговар ёхуд жиноят содир этилиши юқори ижтимоий хавфлилик касб этадиган вазиятларни ҳам қамраб олади.

REFERENCES

1. Ҳуқуқ оиласи, https://ru.wikipedia.org/wiki/Правовая_семья

2. Классификация ва ЖК XXI боб номини мувофиқлаштириш бўйича қаранг: Юсупов Н.О. Ҳарбий хизматни ўташ тартибига қарши жиноятларни классификация қилиш масалалари, Юриспруденция, 2022. 3-жилд, №2 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0958-2022-2>

3. Уголовный Кодекс Республики Беларусь, утвержден законом от 9 июля 1999 года № 275-З, электрон манбага мурожаат санаси: 03.12.2021 й., <https://kodeksy-by.com/ugolovnykodeksrb.htm>

4. Уголовный кодекс Республики Молдова, утвержден законом от 18 апреля 2002 года № 985-XV, электрон манбага мурожаат санаси: 03.07.2022 й., <https://www.legis.md/cautare/getResults?docid=124566&lang=ru>

5. Уголовный кодекс Украины, утвержден законом от 5 апреля 2001 года № 2341-III, электрон манбага мурожаат санаси: 11.07.2022 й., <http://continent-online.com/Document/?docid=30418109#pos=8;-142>

6. Уголовный кодекс Республики Армения, утвержден законом от 29 апреля 2003 года № НО-528-N, электрон манбага мурожаат санаси: 06.05.2022 й., <http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=63312>

7. Уголовный Кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V ЗРК, электрон манбага мурожаат санаси: 03.12.2021 й.; https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252

8. Уголовный кодекс Азербайджанской Республики, утвержден Законом Азербайджанской Республики от 30 декабря 1999 года № 787-IQ, <http://continent-online.com>

9. Уголовный кодекс Туркменистана, утвержден законом от 12 июня 1997 года № 222-I, электрон манбага мурожаат санаси: 03.12.2021 й., <http://www.continent-online.com>

10. Уголовный кодекс Российской Федерации, утвержден законом от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ, электрон манбага мурожаат санаси: 03.12.2021 й., <http://www.consultant.ru/document/consdocLAW>

11. Ст. 448, Нарушение правил несения контролерской службы, Уголовный Кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V ЗРК; https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252
12. Уголовный Кодекс Республики Таджикистан от 21 мая 1998 года № 574, электрон манбага мурожаат санаси: 03.02.2022 й., <http://continent-online.com>
13. 2013 йил 30 апрелдаги НО-34-N сон Арманистон Республикаси Қонуни билан киритилган 364.1 ва 364.2 моддалар, <http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=63312>
14. Шундай таркиб Ўзбекистон ССРнинг 1959 йилдаги ЖК 249-моддасида назарда тутилган эди, Ўзбекистон ССР ЖК (1977 йил 1 январгача бўлган ўзгариш ва қўшимчалар билан), “Ўзбекистон” нашриёти”, Тошкент – 1977, 355 бет
15. Ўша жойда, 251-модда
16. Ўша жойда, 252-модда
17. Ўша жойда, 253-модда
18. Ўша жойда, 236-модда
19. Ўзбекистон Республикаси 1994 йилдаги ЖК 152-моддаси аналогик номланишга эга бўлиб, тинчлик ва инсониятнинг хавфсизлигига қарши жиноятлар тизимига киритилган, Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси, 22.09.1994 йил № 2012-XII сон Қонун билан тасдиқланган, 01.04.1995 йил кучга кирган, <https://lex.uz/docs/111453>